

“METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS FACTORES DE EMISIÓN PRESENTES DE LA RED ELÉCTRICA ARGENTINA”

Vereertbrugghen, Diego^a

a Instituto de Energía, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

diego.vereertbrugghen@protonmail.com

Resumen

Este trabajo presenta una metodología para estimar los Factores de Emisión presentes de Gases de Efecto Invernadero de la red eléctrica argentina usando la información de generación presente e histórica que publica la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A.. La metodología identifica las fuentes marginales de generación, propone una forma de estimar la composición presente de la componente de generación térmica, y combina esta información con datos de generación para estimar los valores actuales de los Factor de Emisión Promedio y Marginal del sistema eléctrico. Usando esta metodología se desarrolló la página web www.emisionesdelared.ar donde se publican con libre acceso los resultados actualizados.

Abstract

This paper presents a methodology to estimate the present Greenhouse Gas Emission Factors of the Argentinean electrical grid using current and historical generation information published by the Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A.. The methodology identifies the marginal sources of generation, proposes a way to estimate the current composition of the thermal generation component, and combines this information with generation data to estimate the values of the current Average and Marginal Emission Factors of the electrical system. Using this methodology, the web page www.emisionesdelared.ar was developed, where the updated results are published with free access.

Palabras clave: *Factores Marginales de Emisión, emisiones de la red eléctrica argentina, gestión de la demanda eléctrica, Huella de Carbono*

INTRODUCCIÓN

Es fundamental acelerar y escalar las acciones de mitigación y adaptación frente al Cambio Climático. En el reciente reporte de agosto [1], el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) alerta sobre la posibilidad de alcanzar un calentamiento global de 1.5°C tan pronto como 2030 y prevé grandes impactos negativos sobre la salud humana, nuestra forma de vida, disponibilidad de agua y alimentos, e incluso sobre la seguridad y el

desarrollo económico como consecuencia del aumento de la temperatura promedio por encima de 1.5°C. El mismo reporte enfatiza la necesidad de que el pico de emisiones se dé antes de 2030 y de esa manera tener mejores posibilidades de evitar las peores consecuencias del Cambio Climático. Para ello es clave priorizar el desarrollo de soluciones disruptivas que sean capaces de desarrollar sinergias para potenciar su impacto.

Argentina necesita comenzar su transición hacia un modelo neutro en emisiones de carbono y el sector de la electricidad es fundamental en ese proceso. Hasta el momento las acciones de mitigación en nuestro país han sido escasas y de poco impacto, cómo se refleja en las estimaciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional. El sector energético en general, y el eléctrico en particular, deben experimentar una rápida transformación en los próximos años. Según la última estimación de la Secretaría de Ambiente el uso de energía representa la primer fuente de emisiones de GEI, con un 53,1 % del total. Dentro de este la generación de electricidad una de las componentes más importantes y será crucial para descarbonizar la industria, los edificios y el transporte.

El sector eléctrico está experimentando grandes cambios, muchos de los cuales pueden ser aprovechados para acelerar su descarbonización. La electrificación de los usos finales con electricidad limpia permite reemplazar el uso de combustibles fósiles y alienta la penetración de energías limpias dentro de la matriz eléctrica. La expansión de la movilidad eléctrica y las crecientes iniciativas para reemplazar el gas natural en los usos residenciales son dos ejemplos de esta tendencia [2]. El desarrollo de nuevas tecnologías está permitiendo aumentar la flexibilidad y la resiliencia de los sistemas eléctricos y reducir sus costos. Las sinergias entre generación distribuida, menores costos de almacenamiento - incluida la capacidad ociosa de los nuevos vehículos eléctricos conectados a la red - y la expansión de la cantidad de artefactos inteligentes están generando un cambio de paradigma en el uso y la gestión de la electricidad. A nivel mundial los sistemas están mutando de rígidos, unidireccionales y opacos a dinámicos, interconectados y basados en datos.

Poner a disposición de los usuarios más y mejor información sobre la electricidad que consumen les permite tomar mejores decisiones y favorece la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones. Por ejemplo, conocer el nivel de emisiones de GEI de la energía que se consume posibilita al usuario optar por consumir energía en momentos en que la red está más “limpia” (o menos “sucia”).

Este tipo de acciones de bajo costo puede generar grandes impactos en el contexto de transformación que está experimentando el sistema eléctrico [3]. A nivel mundial ya existen varias iniciativas de bajo presupuesto que hacen uso de datos y las tecnologías de la información para reducir emisiones de GEI del sector eléctrico. Dos de ellas son WattTime (<https://www.watttime.org/>) y ElectricityMap (<https://www.electricitymap.org/map>). En paralelo, con la creciente digitalización y conectividad de los dispositivos consumidores de electricidad, se abre la posibilidad de que estas decisiones puedan tomarse de forma automática, bajo ciertas reglas, pero sin requerir la intervención del usuario.

En Argentina existe muy buena información sobre la generación eléctrica que se pueden usar para estimar las emisiones de la red. El mercado eléctrico argentino es administrado por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA). CAMMESA publica de manera abierta gran cantidad de sus datos operativos, actualizados permanentemente y que sobresalen por tener un excelente nivel de desagregación. En su página web <https://cammesaweb.cammesa.com/> se puede consultar libremente información sobre generación, transporte, importación y exportación de energía eléctrica, consumo de combustibles, entre otros.

Este trabajo presenta una primer metodología para estimar los factores de emisión presentes de la red y ponerlos a libre disposición en internet. Si bien ElectricityMap ya ofrece en su web estimaciones para Argentina en base a una parte de los datos de CAMMESA, el acceso a los registros históricos o la posibilidad de tomarlos de su API para automatizar procesos solamente está disponible para usuarios con una suscripción paga. Por otra parte la fuente de datos que usa en la actualidad tiene actualizaciones cada una hora y no tiene en cuenta la variación en la composición de la generación térmica. Este trabajo busca construir sobre esa iniciativa eliminando las restricciones para el uso de los datos y presentando una metodología abierta para que pueda ser revisada y mejorada por otras personas.

DESAROLLO

El principal impacto de las centrales térmicas se da durante su operación debido a la quema de combustibles fósiles que generan tres GEI: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Además se emiten GEI durante las restantes etapas de su vida útil, incluso en las centrales de energía renovable.

Al momento no existen estimaciones de las emisiones propias de las centrales de generación argentina. En este trabajo se toman los Factores de Emisión por tipo de fuente publicados por el IPCC [4] y por ElectricityMap en su web. Por este motivo los análisis que siguen se hacen agregados por tipo de fuente.

Un primer indicador de las emisiones de GEI de una red eléctrica es el Factor de Emisión Promedio (FEP). El FEP indica la cantidad de emisiones de GEI atribuibles a una unidad de energía generada. Se calcula cómo el cociente entre los GEI emitidos durante la generación de cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía (las unidades típicas son toneladas de GEI / MWh). En un sistema abastecido por una combinación de fuentes de energía el FEP se puede estimar cómo el promedio de los factores de emisión de cada tipo de fuente ponderado por la energía generada por cada una.

$$FEP = \frac{\sum G_i \cdot FE_i}{\sum G_i} \quad [1]$$

Los FEP no son adecuados para estimar las emisiones evitadas. Por definición asumen que la demanda se distribuye proporcionalmente entre todas las centrales en operación. Esto los hace adecuados para estimar las emisiones asociadas al consumo de energía, pero pueden generar un error significativo si se usan para estimar el impacto de decisiones que apunten a cambiar ese uso de energía, como pasa con las políticas de eficiencia energética o de gestión de la demanda [5]. Por ejemplo, la reducción en el consumo en climatización durante horas de bajas emisiones tiene menor impacto que hacerlo en momentos en que las emisiones son pico.

Los Factores de Emisión Marginales (FEM) son preferibles para estimar el impacto de acciones que cambien el uso de la energía. Los FEM reflejan las emisiones de los generadores

marginales, aquellos que fueron los últimos en activarse para cubrir los últimos cambios en la demanda y los primeros que responderán a una variación en el futuro cercano [5]. Se calculan cómo la relación entre la variación en las emisiones frente a un cambio unitario en el consumo de energía. Matemáticamente están representados por la derivada local de una curva de emisiones cómo función de la demanda.

La dificultad práctica para calcularlos pasa por definir la relación entre la variación de la demanda y la variación de generación de cada tipo de generador. No hay un único método para hacerlo. Dependiendo del objetivo buscado, del plazo de tiempo en análisis, de las características del sistema eléctrico y de la información disponible se han propuesto distintos modelos, que pueden agruparse en dos grupos: los modelos que simulan el despacho del sistema eléctrico y los que se basan en correlaciones de datos históricos entre demanda eléctrica y emisiones de GEI [6].

Los modelos basados en datos históricos son más adecuados para estimar los FEM presentes y de corto plazo. Tienen la ventaja de que requieren menos información, en parte porque las limitaciones y particularidades del sistema eléctrico están implícitas en los datos históricos. Además muestran un buen desempeño en análisis de corto plazo, donde las características del sistema no varían significativamente. Estas características los hacen adecuados al objetivo de este trabajo.

Los FEM puede calcularse identificando los cambios en la generación de las máquinas que responden a los cambios en la demanda y aplicando los factores de emisión correspondientes a ese tipo de generación. Pueden representarse mediante una ecuación cómo la siguiente [7], [8].

$$\Delta E = FEM \cdot \Delta G + \Delta \varepsilon \quad [2]$$

donde ΔE es la variación de emisiones entre dos intervalos consecutivos, ΔG es la variación de generación de los generadores de energía que responden a la demanda y $\Delta \varepsilon$ es la

variación de emisiones correspondiente a la generación que no responde a la demanda.

Esta ecuación tiene una serie de limitaciones para que sea de aplicación práctica: se tiene que hacer con información que esté disponible públicamente, de un periodo de tiempo suficientemente cercano al momento en que el usuario tiene que tomar la decisión, tiene que permitir identificar el tipo de fuente para poder asignar correctamente el factor de emisión y abarcar la totalidad de la energía del sistema.

Se asume en esta instancia que la demanda del sistema se puede aproximar cómo la suma de la generación de los distintos tipos. La diferencia entre demanda y generación está dada por las exportaciones e importaciones de energía y los cambios en la energía almacenada durante el periodo. Actualmente no existe una forma sencilla de obtener esta información de la web de CAMMESA. Por otra parte, representa una parte menor de la demanda total, y no hay mayor diferencia en asumir que a total generado cómo una buena aproximación de la demanda total [5].

CAMMESA provee datos de generación presente, desagregada por tipo de fuente, a través de dos endpoints de su API. El primero (https://api.cammesa.com/demanda-svc/generacion/ObtieneGeneracionEnergiaPorRegion?id_region=1002) publica datos de generación, desagregada en energía térmica, hidráulica, nuclear y renovable. El segundo (por ejemplo para el 30 de agosto de 2021, <https://cadsrenovables.cammesa.com/exhisto/RenovablesService/GetChartTotalTRDataSource?desde=30-08-2021&hasta=30-08-2021>) publica datos de generación renovable discriminados en eólica, fotovoltaica, biocombustible e hidráulica de baja potencia. En ambos casos devuelve un documento en formato json, con datos cada cinco minutos desde las 0 horas. El registro más reciente usualmente no tiene más de 10 minutos de demora. Componiendo ambos documentos se puede estimar la generación por fuente, discriminada en térmica, hidráulica, nuclear, eólica, solar, biomasa y pequeñas hidroeléctricas.

Para identificar las fuentes que responden a la demanda de las que no, se analizó la correlación entre la variación en la generación por fuente y la variación de la demanda. Para ello se tomó información de los Partes de

Control Post Operativo de CAMMESA (<https://cammesaweb.cammesa.com/parte-post-operativo/>). Estos reportes se publican en formato de base de datos de Microsoft (.mdb) comprimida en un archivo .zip, un par de días después del día en cuestión. Tienen gran cantidad de información, entre ella las máquinas que operaron en cada hora, la cantidad de energía generada y el combustible utilizado. A diferencia de los datos entregados por la API, en este caso puede identificarse el tipo de combustible usado en la generación térmica (gas, combustibles líquidos o carbón).

Cada base de datos está formada por varias tablas. En particular una que contiene la cantidad de energía producida por cada generador en cada hora del día (tabla "VALORES_GENERADORES") y una segunda con el tipo de combustible usado por cada grupo de máquinas térmicas y el porcentaje de energía generado con ese combustible (tabla "COMBUSTIBLE_PORCENTAJE_DET").

Se definió un periodo de análisis de un año, entre el 1/8/2020 y 31/7/2021. Se descargaron los reportes posoperativos diarios dentro de ese periodo, y de cada base de datos se extrajeron las dos tablas mencionadas y se agruparon en sendas tablas, cubriendo cada una todo el periodo de análisis. Luego se vincularon de manera que para cada grupo generador térmico, para cada hora del periodo, se identificó el tipo de combustible generado y la cantidad de energía generada con ese combustible durante esa hora. En los casos donde un grupo operó con más de un combustible durante una hora se prorrateó la energía generada proporcionalmente al porcentaje generado con cada combustible.

Tabla 1: Energía por generador, hora y tipo de energía (primeros 5 registros)

Hora	Grupo	Tipo	Energía
2020-08-01 01:00:00	9JULDI01	Combustible liquido	0.0
2020-08-01 02:00:00	9JULDI01	Combustible liquido	0.0
2020-08-01 03:00:00	9JULDI01	Combustible liquido	0.0
2020-08-01 04:00:00	9JULDI01	Combustible liquido	0.0
2020-08-01	9JULDI01	Combustible liquido	0.0

05:00:00

Luego se calcularon las diferencias entre una hora respecto de la anterior para obtener la diferencia de generación y se estudió la correlación entre las diferencias de generación por fuente y las diferencias en la generación total (demanda), en los periodos de cinco minutos mencionados. Se observó que estas fuentes tienen una alta correlación positiva con las variaciones en la demanda. No así las centrales de carbón, energía nuclear y los distintos tipos de renovables.

Figura 1: Correlación entre la generación por fuente y la variación de la demanda

En base a estos datos históricos se llegó a la conclusión de que en las condiciones actuales del sistema eléctrico argentino, los FEM dependen de la generación hidráulica y térmica (excepto carbón). Ante una variación en la demanda de electricidad se ajustará la generación hidráulica y/o la generación térmica a gas o con combustibles líquidos (gasoil y fueloil).

La magnitud de la participación de cada fuente puede aproximarse tomando la participación relativa de esas fuentes en el intervalo de cinco minutos previo. Esto implica asumir que el FEM de ese momento es el mismo que el factor de emisión de las máquinas que modificaron su generación como respuesta a la variación de la demanda en el periodo inmediato anterior. Analizando las curvas de emisión se observó que las diferencias entre estos periodos de tiempo son poco significativas (no hay cambios abruptos).

Cómo los datos de generación presente no discriminan la generación térmica según el tipo

de combustible usado (y cada uno tienen factores de emisión muy distintos), se debió estimar la composición usando los datos de los Partes Posoperativos. Analizando nuevamente el periodo entre el 1/8/2020 y el 31/7/2021 se observó que varía fundamentalmente con el tiempo (cambios en los porcentajes a lo largo de los meses) y con la potencia demandada al sistema eléctrico.

Figura 2: Incidencia de la generación a gas (gris), combustibles líquidos (negro) y carbón (azul) en función de la demanda, durante el primer semestre de 2021

Esta variabilidad se refleja luego en los valores del factor de emisión de la componente de generación térmica, que oscilan entre 490 tonCO₂e/MWh cuando la generación térmica es completamente a gas hasta casi 600 tonCO₂e/MWh cuando hay una alta incidencia de combustibles líquidos

Figura 3: Variación del FEP de la generación térmica durante el periodo en análisis

Para incorporarla dentro del cálculo del FEM se optó por estimar la composición presente de la componente térmica usando el último reporte posoperativo disponible. Para ello se descarga diariamente el último reporte posoperativo, se calcula el factor de emisión de la generación térmica marginal (gas y combustibles líquidos)

para distintos valores de demanda del sistema en intervalos de 1GW y luego se aplican estos factores de emisión a la generación térmica marginal para el cálculo del FEM presente.

$$FEM = \frac{\sum \Delta G_j \cdot FE_j}{\sum \Delta G_j} \quad [3]$$

donde j son las fuentes de generación que responden a la demanda (gas, combustibles líquidos e hidráulica)

Esta aproximación introdujo errores relativos máximos de poco menos del 15% durante el periodo analizado, manteniéndose por debajo del 5% en el 95% de los casos.

Figura 3: Distribución acumulada de errores relativos producto de estimar el factor de emisión térmico

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una metodología que permite hacer uso de información de la generación eléctrica disponible públicamente para estimar los FEP y FEM del sistema eléctrico argentino. Se generó una metodología para mostrar la posibilidad de usar datos existentes para generar información que permita tomar mejores decisiones en materia del uso de la energía e incorporar consideraciones ambientales a la toma de decisiones sobre el consumo de energía.

La metodología describe las fuentes de información usadas, el proceso para determinar los factores de emisión y una primera serie de oportunidades para mejorar el proceso.

Este proceso se ha implementado a través de una aplicación en línea que calcula y pone a disposición libremente los últimos FEP y FEM

del sistema eléctrico argentino (disponible en www.emisionesdelared.ar).

Cómo lo anticipan experiencias de otros países, en el futuro cercano la digitalización, la automatización y la expansión de los dispositivos inteligentes permitirá hacer mejor uso de este tipo de información. Para no perder la oportunidad es necesario asegurar que permanezca abierta, ampliar la oferta de datos y adaptarla a un estándar de datos abiertos que permita que terceros puedan usarla como base para innovar y generar soluciones al problema del Cambio Climático.

RECONOCIMIENTOS

A CAMMESA, que se destaca entre las instituciones argentinas por publicar de manera abierta y transparente una enorme cantidad de datos de alta calidad.

REFERENCIAS

- 1 IPCC (2021): *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press
- 2 Billimoria, S., Henchen M., Guccione L., and Louis-Préscott L. (2018). *The Economics of Electrifying Buildings: How Electric Space and Water Heating Supports Decarbonization of Residential Buildings*. Rocky Mountain Institute, <http://www.rmi.org/insights/reports/economics-electrifying-buildings/>
- 3 Carmichael C., Mandel J., Richardson H., Taylor E., and Usry C. (2021), *The Carbon Emissions Impact of Demand Flexibility*, RMI. rmi.org/our-work/buildings/.
- 4 IPCC (2014), *IPCC Working Group III – Mitigation of Climate Change, Annex III: Technology - specific cost and performance parameters - Table A.III.2* (Emissions of

selected electricity supply technologies (gCO₂eq/kWh)

- 5 Siler-Evans K., Lima Azevedo I., and M. Granger Morgan (2012). *Marginal Emissions Factors for the U.S. Electricity System*. Environmental Science and Technology 46.
- 6 Ryan N. A. (2016) *Comparative assesment of models and methods to calculate grid electricity emissions*. University of Michigan. Estados Unidos.
- 7 Corradi, O. (n.d.). *Estimating the marginal carbon intensity of electricity with machine learning*. Tomorrow Blog. <https://www.tmrow.com/blog/marginal-carbon-intensity-of-electricity-with-machine-learning/>.
- 8 Beltrami F., Burlinson A., Grossi L., Giulietti M, Rowley P., Wilson G. (2020) *Where did the time (series) go? Estimation of marginal emission factors with autoregressive components*. University of Verona. Italia.